

GOVERNANCE DES CLUSTERS ET PERFORMANCE DES ENTREPRISES CLUSTERISEES : REVUE DE LITTERATURE

CLUSTER GOVERNANCE AND PERFORMANCE OF CLUSTERED COMPANIES: LITERATURE REVIEW

TAOUNE Mourad

Doctorant, Laboratoire : Etude et Recherche en Management des Organisations et Territoires « ERMOT »
Faculté des sciences Juridiques Economiques et sociales de Fès Université Sidi Mohamed ben Abdellah –
Fès - Maroc

Mourad.taoune@usmba.ac.ma

SLIMANI Hamid

Professeur de l'Enseignement Supérieur, Laboratoire : Etude et Recherche en Management des
Organisations et Territoires « ERMOT » Faculté des sciences Juridiques Economiques et sociales de Fès
Université Sidi Mohamed ben Abdellah – Fès - Maroc ,

hamidslimani@yahoo.fr

RESUME

Ce travail vise à sensibiliser les acteurs locaux sur le rôle croissant des clusters dans l'amélioration de l'attractivité territoriale et leur contribution à la croissance et à la compétitivité régionale. Les clusters, des concentrations géographiques d'entreprises interconnectées, jouent un rôle crucial dans l'innovation et la compétitivité régionale. La gouvernance des clusters, qui inclut des structures et des mécanismes de coordination, est essentielle pour maximiser ces avantages. Des études empiriques montrent que des gouvernances bien conçues favorisent la performance des clusters en facilitant la coopération et le partage des connaissances. Par exemple, la Silicon Valley et le cluster biotechnologique de Boston illustrent des modèles de gouvernance efficace qui stimulent l'innovation. Les praticiens et les décideurs politiques doivent donc mettre en place des structures de gouvernance robustes et inclusives pour améliorer la performance des clusters. Les recherches futures devraient se concentrer sur des études comparatives et l'impact des technologies émergentes sur la gouvernance et la performance des clusters.

Mots- clés : Clusters, gouvernance, territoire, innovation produit, leadership, confiance, performance financière.

ABSTRACT

This work aims to raise awareness among local stakeholders about the growing role of clusters in enhancing territorial attractiveness and their contribution to regional growth and competitiveness. Clusters, geographic concentrations of interconnected businesses, play a crucial role in regional innovation and competitiveness. Cluster governance, which includes coordination structures and mechanisms, is essential to maximize these benefits. Empirical studies show that well-designed governance enhances cluster performance by facilitating cooperation and knowledge sharing. For example, Silicon Valley and the Boston biotechnology cluster illustrate effective governance models that stimulate innovation. Practitioners and policymakers should therefore establish robust and inclusive governance structures to improve cluster performance. Future research should focus on comparative studies and the impact of emerging technologies on cluster governance and performance.

Key words: Clusters, governance, territory, product innovation, leadership, trust, financial performance.

INTRODUCTION

Dans l'économie moderne, les clusters jouent un rôle fondamental en tant que moteurs d'innovation, de compétitivité et de croissance régionale. Un cluster, défini comme une concentration géographique d'entreprises interconnectées, de fournisseurs spécialisés, de prestataires de services, de firmes dans des industries connexes et d'institutions associées, telles que les universités et les agences de normalisation, crée un environnement propice à l'innovation et à la compétitivité. Michael Porter, qui a popularisé le concept, souligne que "les clusters augmentent la productivité avec laquelle les entreprises peuvent rivaliser, en partie grâce à un accès plus facile aux ressources et aux compétences spécialisées" (Porter, 1998).

Les clusters facilitent le partage des connaissances, l'innovation collective et la création de nouvelles entreprises, ce qui renforce la résilience économique des régions. De plus, ils jouent un rôle clé dans l'attraction d'investissements étrangers directs (IED) et dans l'augmentation des exportations, contribuant ainsi à la dynamique économique globale des territoires où ils se trouvent. Ces caractéristiques font des clusters des éléments essentiels pour les économies nationales et régionales (Enright, 2003).

Cependant, pour que les clusters réalisent pleinement leur potentiel, une gouvernance efficace est cruciale. La gouvernance des clusters englobe les structures, les processus et les mécanismes par lesquels les acteurs des clusters interagissent et prennent des décisions collectives. Une gouvernance bien structurée permet de coordonner les actions des différents membres, de gérer les ressources communes et de résoudre les conflits potentiels (Bathelt et al., 2004). La question centrale qui se pose est donc : **Comment les pratiques de gouvernance des clusters influencent-elles la performance des entreprises membres ?**

Une gouvernance efficace peut améliorer la coopération entre les entreprises, renforcer la confiance mutuelle et faciliter le partage des connaissances, ce qui, à son tour, peut conduire à une meilleure performance des organisations en réseau. En revanche, une mauvaise gouvernance peut entraîner des conflits, une mauvaise allocation des ressources et un manque de coordination, nuisant ainsi à la

performance globale du cluster. Comme le note Schmitz (1999), "la gouvernance des clusters joue un rôle déterminant dans la facilitation de l'innovation et de la compétitivité des entreprises".

L'objectif de cet article est de présenter une synthèse des recherches existantes sur la gouvernance des clusters et leur impact sur la performance des organisations en réseau. En analysant les études empiriques et théoriques, nous chercherons à comprendre les mécanismes par lesquels la gouvernance influence la performance et à identifier les pratiques de gouvernance les plus efficaces (Ketels et Memedovic, 2008). En outre, cette revue de littérature vise à identifier les lacunes dans les recherches actuelles et à proposer des orientations pour les futures études.

En abordant ces objectifs, nous espérons fournir une compréhension approfondie des dynamiques de gouvernance dans les clusters et leur importance pour les performances économiques et organisationnelles. Cela permettra non seulement d'enrichir la littérature académique, mais aussi d'offrir des recommandations pratiques pour les gestionnaires de clusters et les décideurs politiques, afin de maximiser les bénéfices des clusters pour les économies locales et régionales (Rosenfeld, 2005).

1. CLUSTERS : CONCEPTS ET GOUVERNANCE

1.1. Définition

Le terme "cluster" fait référence à une concentration géographique d'entreprises, de fournisseurs spécialisés, de prestataires de services, de firmes dans des industries connexes et d'institutions associées (Porter, 1998). Michael Porter définit les clusters comme "des groupes de firmes, de fournisseurs, de services connexes et d'institutions associées dans un domaine particulier qui sont localisés à proximité les uns des autres et sont interconnectés par des similitudes et des complémentarités" (Porter, 1998, p. 78). Cette concentration permet de créer un environnement d'affaires dynamique où les entreprises peuvent partager des ressources, des connaissances et des technologies, stimulant ainsi l'innovation et la compétitivité.

1.2. La diversité des formes de réseaux des clusters

Le phénomène des réseaux d'entreprises et de la concentration spatiale des activités n'est pas récent ; il existait bien avant. En effet, dans la région centre-nord de l'Italie, les chercheurs ont conclu que certaines entreprises réussissent à être plus performantes que leurs grands concurrents grâce à une forte collaboration. Il existe une grande diversité dans les formes et les approches des clusters, parmi lesquelles on peut évoquer : l'approche par le district industriel marshallien, l'approche par les systèmes productifs locaux (SPL), l'approche par les milieux innovateurs et l'approche technopolitaine.

Ces relations interentreprises sont fondées sur l'existence d'économies d'agglomération, qui font référence à des économies d'échelle externes liées à la proximité géographique des entreprises co-localisées. Cela résulte d'une division progressive du travail, d'une mise en commun des ressources et d'une spécialisation des connaissances, permettant aux entreprises de bénéficier de réductions des coûts de transaction et d'infrastructure, ainsi que du partage du marché du travail, des fournisseurs, des connaissances et du savoir-faire (A. Berthinier, 2013).

La notion de cluster est rapidement devenue le concept standard dans le champ théorique de la localisation économique, grâce notamment aux travaux de Porter, qui définit le cluster comme « un groupe géographiquement proche d'entreprises liées entre elles et d'institutions associées relevant d'un domaine donné, entre lesquelles existent des éléments communs et des complémentarités. Son étendue géographique varie d'une seule ville ou d'une région à un pays entier, voire à un réseau de pays voisins » (Porter, 2004).

1.3. De la corporate gouvernance à la gouvernance des clusters

L'innovation est un élément structurant permettant d'assurer la stabilité, la croissance et la performance des clusters. Cependant, les recherches sur leurs modes de gouvernance restent très limitées (Ehlinger et al, 2007). L'insuffisance des principes de la gouvernance d'entreprise pour comprendre la gouvernance des clusters s'explique par plusieurs facteurs, notamment la variété des parties prenantes, l'hétérogénéité des logiques à prendre en compte, ainsi que la forme et la nature des contributions respectives des acteurs au processus de création de valeur.

Les membres ou acteurs des clusters sont très hétérogènes. Ils englobent des acteurs privés et publics, des parties prenantes individuelles et collectives, sans lien de subordination, jouissant d'une liberté totale d'entrée et de sortie, en fonction de leur propre intérêt stratégique (Gomez, 2009).

L'étude et l'analyse de la gouvernance des clusters incitent donc à prendre en considération d'autres dimensions, différentes des conceptions traditionnelles de la gouvernance d'entreprise. Il s'agit de concepts nouveaux relatifs aux réseaux territoriaux d'organisations, incluant le réseau, la dimension institutionnelle et la dimension territoriale.

1.3.1 Définition de la Gouvernance des Clusters

La gouvernance des clusters désigne les mécanismes et les structures par lesquels les clusters sont organisés et administrés pour atteindre leurs objectifs communs. Elle vise à coordonner les actions des entreprises, des institutions académiques, des centres de recherche et des organismes publics pour promouvoir l'innovation et la compétitivité régionale. Selon Charreaux (1997), la gouvernance implique l'ensemble des mécanismes qui délimitent les pouvoirs et influencent les décisions des dirigeants, définissant ainsi leur espace discrétionnaire.

1.3.2. Dimensions de la Gouvernance des Clusters

Les réseaux peuvent être formés d'entités aux compétences hétérogènes. Si le projet collectif des acteurs du réseau requiert de nombreuses interdépendances et si les compétences des acteurs sont « éclatées » le long de la chaîne de valeur, il est important d'avoir une gouvernance fortement centralisée, susceptible de mieux piloter ce projet (Provan et Kenis, 2008).

	Confiance	Nombre de participants	Consensus sur les dirigeants	Cohérence des compétences
Gouvernance partagée	Forte densité	Faible	Élevé	Faible
Organisation leader	Faible densité, fortement décentralisée	Nombre modéré	Modérément faible	Modéré
Structure de gouvernance (NAO)	Densité modérée	De modéré à nombreux	Modérément élevé	Élevé

Tableau 1 : Facteurs d'évolution des formes de gouvernance- Provan et Kenis (2008)

Nous pouvons à partir de ce tableau déterminer la forme de gouvernance la plus efficace au regard des différents facteurs. Provan et Kenis (2008) considèrent, à ce titre, que moins les acteurs se font confiance, plus le nombre de participants est important, moins il y a de consensus sur les objectifs du réseau et plus le besoin de compétences spécifiques au sein du réseau augmente, plus une forme de gouvernance centralisée autour d'une organisation leader ou d'une structure de gouvernance (Network Administration Organization) serait efficace.

1.3.3. Mécanismes de Gouvernance des Clusters

Le tableau suivant synthétise les modes de coordination des membres d'un réseau d'innovation comme suit :

Types de coordination	Modes de coordination	Sources
<p>Régulation de l'échange</p> <p>« Comment les membres se coordonnent-ils dans un réseau d'innovation ? »</p>	<p>-Degré de formalisme : existence ou non de contrat et nombre de clauses</p> <p>Existence des règles d'accréditation ; création de labels de qualité ; certification des acteurs ; formalisation de contrats standards</p> <p>Implication de la gouvernance territoriale dans l'établissement des procédures contractuelles est important en vue de stabiliser les relations et les engagements des acteurs dans le cluster.</p> <p>Les mécanismes formels permettent de nouer de relations de confiance entre les acteurs ainsi de favoriser des projets collectifs d'innovation et de réduire les risques d'incertitude et d'opportunisme.</p> <p>-Confiance (ou méfiance) : La confiance qui se crée entre les acteurs partageant une base commune de références se répercute au niveau des organisations. Cela facilite la communication ouverte propice à la diffusion de connaissances et d'informations essentielles. Un niveau de contrôle trop élevé peut freiner l'engagement des acteurs du cluster.</p>	<p>Martinez et Jarillo,^[1]1989 ; Gulati, 1995 ; Gilsing et Nooteboom, 2006 ; Bell et Zaheer, 2007 ; Berthinier-Poncet 2012</p>

<p>Dispositifs d'incitation et de sanction</p> <p>« Quels types de dispositifs mobilisent-ils en cours de transaction ? »</p>	<p>-Répartition des résultats : égalitaire ou équitable : (pas de garanties), directs et/ou indirecte</p> <p>-Garanties</p> <p>-Résolution des conflits : conjointe, persuasion, coercition, sanction (explicite ou implicite) en cas de comportement opportuniste, implication de la gouvernance dans la résolution de conflits entre partenaires d'un projet (appel à un tiers : arbitre ou tribunal) Les procédures d'évaluation sont assurées en interne par la gouvernance du pôle et externe par les partenaires du projet.</p>	<p>Kabanoff 1991, Brousseau 1993 ; Jones et al. 1997 ;</p>
--	--	--

Tableau 2 : Mécanismes de coordination au sein des clusters (élaboré par nos soins)

2. LA PERFORMANCE DES CLUSTERS : MESURE ET FACTEURS D'INFLUENCE

2.1. La mesure de la performance

La performance des organisations en réseau peut être évaluée à travers divers indicateurs, notamment financiers, d'innovation et de compétitivité. Ces indicateurs permettent de mesurer l'efficacité et l'efficience des collaborations au sein des réseaux et d'identifier les bénéfices tangibles de ces interactions.

2.1.1. Indicateurs financiers

Les indicateurs financiers sont souvent les premières mesures utilisées pour évaluer la performance des organisations en réseau. Ils incluent des métriques telles que le chiffre d'affaires, la rentabilité, le retour sur investissement (ROI), et la croissance des revenus. Selon Dyer et Singh (1998), "les alliances stratégiques et les réseaux peuvent conduire à des performances financières supérieures en permettant un partage des coûts et des risques, ainsi qu'en facilitant l'accès à de nouveaux marchés".

2.1.2. Innovation

L'innovation est un autre indicateur clé de la performance des organisations en réseau. Les réseaux peuvent stimuler l'innovation en facilitant le partage des connaissances et des technologies, ainsi qu'en permettant une plus grande créativité et réactivité face aux changements du marché. Powell, Koput, et Smith-Doerr (1996) notent que « les réseaux sont particulièrement propices à l'innovation en raison de la densité et de la diversité des interactions qui favorisent l'échange de nouvelles idées et pratiques ».

2.1.3. Compétitivité

La compétitivité des entreprises au sein d'un réseau peut être mesurée par leur part de marché, leur capacité à attirer et retenir des talents, et leur positionnement stratégique par rapport à la concurrence. Porter (1998) affirme que « *les clusters renforcent la compétitivité en augmentant la productivité, en stimulant l'innovation et en facilitant la formation de nouvelles entreprises* ».

2.2. Facteurs influençant la performance des entreprises clustérisées

Plusieurs facteurs influencent la performance des organisations en réseau, parmi lesquels la collaboration, le partage des connaissances et l'innovation ouverte jouent des rôles cruciaux.

2.2.1. Collaboration

La collaboration entre les membres d'un réseau est essentielle pour maximiser les synergies et les avantages compétitifs. Elle permet de combiner les ressources et les compétences complémentaires, de partager les risques et de réaliser des économies d'échelle. Gulati (1998) indique que « les collaborations stratégiques au sein des réseaux peuvent créer des avantages concurrentiels significatifs en permettant un accès partagé aux ressources et en facilitant l'apprentissage organisationnel ».

2.2.2. Partage des connaissances

Le partage des connaissances est un processus central dans les réseaux, permettant aux entreprises de bénéficier des compétences et des expériences des autres membres. Hansen (1999) souligne que "le partage des connaissances au sein des réseaux peut améliorer la performance organisationnelle en réduisant les redondances, en accélérant l'innovation et en améliorant la qualité des produits et services". Les mécanismes formels et informels de partage des connaissances, tels que les réunions, les plateformes de communication et les collaborations informelles, sont essentiels pour la diffusion des meilleures pratiques et des innovations.

2.2.3. Innovation ouverte

L'innovation ouverte, un concept popularisé par Chesbrough (2003), désigne l'utilisation d'idées externes ainsi que de chemins internes et externes vers le marché pour avancer les technologies. Dans le contexte des réseaux, l'innovation ouverte permet aux entreprises de s'engager dans des collaborations externes pour accélérer leur processus d'innovation. Chesbrough (2003) note que "l'innovation ouverte permet aux entreprises de puiser dans un réservoir mondial de connaissances et de technologies, ce qui peut considérablement augmenter leur capacité d'innovation et leur compétitivité".

La performance des organisations en réseau est multifacette et dépend de la capacité des membres à collaborer efficacement, à partager les connaissances et à adopter des approches d'innovation ouverte. La mesure de la performance doit prendre en compte ces dimensions pour refléter fidèlement les bénéfices des interactions en réseau.

3. PERFORMANCE ET GOUVERNANCE DES CLUSTERS, QUELLE RELATION ?

3.1. Études Empiriques : Résultats des Recherches Existantes sur la Relation entre Gouvernance et Performance

La relation entre la gouvernance des clusters et la performance des organisations en réseau a fait l'objet de nombreuses études empiriques. Ces recherches montrent que des mécanismes de

gouvernance bien conçus peuvent améliorer significativement la performance des clusters en facilitant la coordination, en renforçant la coopération et en optimisant l'utilisation des ressources. Par exemple, Asheim et Isaksen (2002) ont démontré que les clusters bien gouvernés présentent des niveaux plus élevés d'innovation et de compétitivité. Leur étude sur les clusters industriels en Scandinavie révèle que la présence de structures de gouvernance robustes, telles que des conseils de cluster et des comités de pilotage, permet de mieux coordonner les activités des membres du cluster et de favoriser un environnement propice à l'innovation. Ils concluent que "les structures de gouvernance jouent un rôle clé dans la facilitation de l'innovation et dans le renforcement de la compétitivité des clusters" (Asheim & Isaksen, 2002).

De même, Borrás et Tsagdis (2008) ont analysé plusieurs clusters européens et ont constaté que ceux avec des mécanismes de gouvernance clairs et inclusifs tendent à avoir de meilleures performances économiques. Leur étude souligne l'importance de la transparence et de l'inclusivité dans la prise de décision, notant que "les clusters avec une gouvernance transparente et inclusive bénéficient d'une meilleure coordination et d'une plus grande confiance entre les acteurs, ce qui conduit à des performances économiques supérieures" (Borrás & Tsagdis, 2008).

Une autre étude notable est celle de Giuliani, Pietrobelli, et Rabellotti (2005), qui ont examiné les clusters de vin en Italie et au Chili. Ils ont découvert que les clusters avec des réseaux de gouvernance plus denses et des liens plus forts entre les entreprises et les institutions de recherche sont plus innovants et compétitifs. Selon leur analyse, "la densité des réseaux de gouvernance et la force des liens institutionnels sont des déterminants cruciaux de la performance des clusters en termes d'innovation" (Giuliani, Pietrobelli, & Rabellotti, 2005).

3.2. Exemples Concrets de Clusters Performants

Pour illustrer les concepts théoriques et les résultats empiriques, examinons quelques exemples concrets de clusters performants qui bénéficient d'une gouvernance efficace.

3.2.1. La Silicon Valley, États-Unis

La Silicon Valley est souvent citée comme un modèle de cluster technologique performant. La gouvernance de ce cluster repose sur une combinaison d'acteurs publics et privés, incluant des entreprises technologiques, des universités de renom comme Stanford, et des agences gouvernementales. Saxenian (1994) souligne que « *la gouvernance décentralisée et flexible de la Silicon Valley, caractérisée par des réseaux denses de collaboration entre les entreprises et les institutions académiques, a été un facteur clé de son succès* » (Saxenian, 1994).

3.2.2. Le Cluster Bio technologique de Boston, États-Unis

Le cluster biotechnologique de Boston, également appelé "Biotech Valley", est un autre exemple de réussite. La gouvernance de ce cluster est assurée par des organisations telles que le Massachusetts Biotechnology Council, qui facilite la collaboration entre les entreprises biotechnologiques, les institutions académiques et les agences gouvernementales. Selon Zucker, Darby et Brewer (1998), "la forte gouvernance collaborative dans le cluster de Boston a permis d'attirer des investissements significatifs et de stimuler l'innovation biotechnologique" (Zucker, Darby, & Brewer, 1998).

3.2.3. Le Cluster Automobile de Stuttgart, Allemagne

Le cluster automobile de Stuttgart est un modèle de cluster industriel performant en Europe. La gouvernance de ce cluster est caractérisée par une forte coordination entre les fabricants d'automobiles, les fournisseurs de composants, et les institutions de recherche. Hermann, Gassmann, et Eisert (2007) notent que "la gouvernance intégrée et la coopération étroite entre les différents acteurs du cluster automobile de Stuttgart ont conduit à des innovations constantes et à une compétitivité accrue sur le marché mondial" (Hermann, Gassmann, & Eisert, 2007). Les études empiriques et les cas d'études concrets montrent clairement que la gouvernance des clusters est un facteur déterminant de leur performance. Une gouvernance efficace favorise la coordination, la coopération, et l'innovation, ce qui conduit à des performances économiques et compétitives supérieures. Ces exemples illustrent l'importance de structures de gouvernance robustes et inclusives pour maximiser le potentiel des clusters.

CONCLUSION

Cette revue de littérature a exploré la relation entre la gouvernance des clusters et la performance des organisations en réseau. Les clusters, définis comme des concentrations géographiques d'entreprises interconnectées, bénéficient de la proximité pour stimuler l'innovation, la compétitivité et la croissance économique. La gouvernance des clusters, qui englobe les structures et mécanismes de coordination et de prise de décision, joue un rôle crucial dans la maximisation de ces avantages. Les études empiriques montrent que des mécanismes de gouvernance bien conçus améliorent la performance des clusters en facilitant la collaboration, le partage des connaissances et l'innovation. Des exemples concrets comme la Silicon Valley, le cluster biotechnologique de Boston et le cluster automobile de Stuttgart illustrent ces concepts.

Pour les praticiens et les décideurs politiques, cette revue souligne l'importance de mettre en place des structures de gouvernance robustes et inclusives dans les clusters. Les recommandations spécifiques incluent :

- **Renforcer la transparence et l'inclusivité** dans la prise de décision pour améliorer la confiance et la coopération entre les acteurs du cluster.
- **Faciliter le partage des connaissances** et les collaborations inter-entreprises pour stimuler l'innovation.
- **Promouvoir des réseaux denses et des liens forts** avec les institutions de recherche pour améliorer les capacités d'innovation.
- **Assurer une coordination efficace** entre les acteurs publics et privés pour maximiser les ressources et les synergies disponibles.

Les décideurs politiques doivent également encourager les politiques favorisant l'innovation ouverte et la création de clusters en fournissant un soutien financier et en créant un environnement réglementaire favorable.

Cette revue a identifié plusieurs lacunes dans la littérature actuelle qui pourraient être abordées par des recherches futures :

- **Études comparatives internationales** pour examiner comment les différents contextes culturels et économiques influencent la gouvernance des clusters et leur performance.
- **Analyse des dynamiques internes** des clusters pour mieux comprendre les mécanismes spécifiques de gouvernance qui conduisent à des performances supérieures.
- **Impact des technologies émergentes** sur la gouvernance et la performance des clusters, notamment dans les secteurs de la biotechnologie, de l'intelligence artificielle et des énergies renouvelables.
- **Rôles des petites et moyennes entreprises (PME)** dans les clusters, en explorant comment elles peuvent bénéficier des mécanismes de gouvernance et contribuer à l'innovation et à la compétitivité du cluster.

BIBLIOGRAPHIE:

- Arikan, A. T., & Schilling, M. A. (2011), "Structure and governance in industrial districts: Implications for competitive advantage". *Journal of Management Studies*, 48(4), pp.772–803.
- A.Torre (2015), « Proximité et comportement d'innovation » in *Géographie Économie Société*, Vol. 24, n°1, p.53-72
- Attour A. et Barbaroux P. (2015), « Nouvelles approches de l'innovation et gestion des connaissances : quelle articulation ? Quels enjeux ? Quels changements ? », Réseau de Recherche sur l'Innovation, n°14.
- Aydalet P. (1986), "Milieux innovateurs en Europe", GREMI - Groupe de recherche européen
- Baron C. (2003), "La gouvernance : débats autour d'un concept polysémique", *Droit et Société*, Vol. 54, n°2, p.329-349 Basic Books, New York
- Benedittis (2017), thèse - « La capitalisation des connaissances inter-organisationnelle au sein des clusters : capacités dynamiques et rôle des acteurs-frontières pour soutenir la transition inter-organisations temporaires ». *Gestion et management*. Université Grenoble Alpes, 2017. Français
- Bencharif, Belkahia (2009), « Opportunité de création de technopoles dans les pays du Maghreb, enseignements à partir de l'exemple du secteur agro-alimentaire », communication au séminaire « Territoires métropolitains innovants : technopôles et pôles de compétitivité »,
- Berthinier Poncet, A. (2013), « Gouvernance et innovation dans les clusters à la française : une approche par les pratiques institutionnelles ». Thèse de doctorat en Sciences de Gestion, Université de Grenoble
- Bocquet R. et Mothe C. (2010b), "Le rôle des institutions publiques dans la gouvernance des pôles de compétitivité de PME", *Revue Canadienne de Sciences Régionales*, Vol. 32, n°3,
- Brescia S., Lissoni F. (2001b), "Localised knowledge spillovers vs innovative milieu: Knowledge "tacitness" reconsidered", *Papers in Regional Science*, Vol. 80, p.255-273
- Chabault D. (2010), "Gouvernance et trajectoire des pôles de compétitivité", *Management & Avenir*, Vol. 36, n°6, p.130-151
- Ehlinger et al., 2007, "Quelle gouvernance pour les réseaux territorialisés d'organisation ?", *Revue Française de Gestion*, Vol. n° 170, n°2007/01, p.155-171
- Gilly J.P., Perrat J. (2003), "La dynamique institutionnelle des territoires entre gouvernance locale et régulation globale », *Cahiers du GRES*, 2003-05,
- Guillem Achermann (2019), Thèse « Pôles territoriaux d'innovation et modernisation économique, la politique des clusters territoriaux d'innovation » en Russie » Soutenue le 1701-2017
- Hamdouch A. (2008), « La dynamique d'émergence et de structuration des clusters et réseaux d'innovation », *Revue critique de la littérature et éléments de problématisation*. XIVème colloque de l'ASRDLF, Rimouski (Québec).
- Human S.E. et Provan K.G. (2000), "Legitimacy Building in the Evolution of Small-Firm Multilateral Networks: A Comparative Study of Success and Demise", *Administrative Science Quarterly*, Vol. 45, n°2, p.327-365 In XLV Colloque de l'ASRDLF(p. 18). Rimouski, Québec, 2527 Août.
- Kirat Th., Lung Y. (1995), "Innovations et proximités : le territoire, lieu de déploiement des processus d'apprentissage", in Lazaric N. et Monnier J.M. (coord.), *Coordination économique et apprentissage des firmes*, Economica, Paris.
- Leroux I. et Berro A. (2010), "Négociation public/privé et co-évolution stratégique dans un biocluster", *M@n@gement*, Vol. 13, n°1, p.38-69 management in the knowledge economy. *International Journal of Business*
- Marc Trela (2014), « Optimisation des performances d'innovation : Une approche combinant inventivité technique et recherche du succès commercial », thèse soutenue en juillet 2014
- Mendez A. et Bardet M. (2009), "Quelle gouvernance pour les pôles de compétitivité constitués de PME ?", *Revue Française de Gestion*, Vol. 35, n°190, p.123-142
- Pecqueur B. (2005). La gouvernance territoriale comme nouveau mode de coordination territoriale ? *Géographie Économie Société*, 7(4), p. 321-332.
- Porter M.E. (2004), "La concurrence selon Porter", *Village Mondial*, Paris, p.207.

-
- Prasad, A., & Prasad, P. (2013), "Innovation in the global age: Implications for business and management in the knowledge economy". *International Journal of Business Administration*, 4(6), 82-90.
- Provan K.G. et Kenis P. (2007), "Modes of Network Governance: Structure, Management and effectiveness", *Journal of Public Administration Research & Theory*, Vol. 18, p.229-252
- Rocha, 2004 Rocha H.O. et Sternberg R. (2005), "Entrepreneurship: The Role of Clusters Theoretical Perspectives and Empirical Evidence from Germany", *Small Business Economics*, Vol. 24, n°3, p.267-292
- Talbot D. (2001), "Mondialisation et dynamiques des coordinations inter-firmes : le cas dans la sous-traitance aéronautique", *Revue Sciences de la Société*, n°54.
-